

RAQAMLI TA'LIM MUHITI NAZARIYASI: RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY DARAJASI

Berdaliyeva Gulasal Abdukurduzovna

Q.Niyoziy nomidagi O'zPFITI mustaqil tadqiqotchisi, (PhD) dotsent

ANNOTATSIYA

Maqolada o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini takomillashtirish, raqamli ta'lim muhitini yaratish, raqamli texnologiyaning xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация о совершенствовании процесса непрерывного профессионального развития учителей, создании цифровой образовательной среды, особенностях цифровых технологий.

ANNOTATION

The article presents information on improving the process of continuous professional development of teachers, creating a digital educational environment, and features of digital technologies.

Hozirgi raqamlashgan jamiyatda o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini takomillashtirish ta'lim sifatini ko'tarishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

“Raqamli ta'lim” o'z mohiyatiga ko'ra, ta'lim jarayonining asosan raqamli texnologiyalar bilan ishlaydigan hamda ta'lim metodlari raqamli mahsulotlar bo'lgan elektron darslik, elektron ma'ruzalar to'plami, virtual laboratoriya ishlanmalari, mustaqil ishlar nazoratini tashkil etish mexanizmining elektron bazasi va masofaviy xizmatlarga asoslangan tizimlardan iborat qismi hisoblanadi. Ma'lumki, hayotni anglash, uni o'rganish informatsiyalarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan informatsiyalarning ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi. Shuning uchun zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish, ta'lim tizimini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning talabiga aylandi.

S.Usmanov, Z.Abduraxmonovlarning “raqamli ta'lim muhitini yaratish konsepsiyasi”da yangicha ta'lim muhitlarini yaratish tamoyillari tahlil qilingan va uning mazmuni ochib berilgan[6].

Z.L.Umarov ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish pedagogikasi fani asoslarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan[7].

Mark Prenskining “Digital Natives, Digital Immigrants” (“Raqamli dunyo sohiblari, raqamli dunyo muhojirlari”) nomli maqolasida bugungi kun pedagoglariga quyidagi ta'rifni beradi: “Hozirda o'qituvchilarimiz batamom o'zgargan. Zamonaviy o'qituvchilar endilikda biz ishlab chiqqan ta'lim tizimimizga ko'ra o'qitiladigan kishilar emas”. Maqolada bugunning tinglovchilari “Digital Natives” – “Raqamli dunyo sohiblari”– bugungi kunda kompyuter, video o'yinlari va internetning raqamli tilida o'z ona tiliday so'zlashuvchi yoshlar sifatida ta'rif beriladi. Ta'lim sohasi

vakillari o'qituvchilarga esa "Digital Immigrants" – "raqamli dunyo muhojirlari" – raqamli, elektron dunyoga moslashayotgan, yangi texnologiyalarning ko'pgina qirralarini endi qabul qilayotgan kishilar sifatida baho beriladi[8].

Raqamli texnologiyalardan foydalanish va uni biror-bir sohaga tatbiq etish o'z ichiga qator vazifalarni oladi.

Pedagogikada bir qancha metodologik yondashuvlar mavjud: tizimli, faoliyatli, kompetentli va boshqalar.

Yondashuv pedagogika metodologiyasining kategoriyasi sifatida, pedagogik paradigma va ta'lim nazariyasi o'rtasida bog'lovchi bo'g'in bo'lib tasavvur qilinadi va muayyan belgilarning: - ta'lim jarayonida foydalaniladigan asosiy tushunchalar; ta'lim faoliyatini amalga oshirishning tayanch qoidalari sifatidagi tamoyillar; ta'lim jarayonini qurishning usullari va metodlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Raqamli texnologik yondashuv axborotlarni olish, o'zgartirish, undan foydalanish jarayonlarini ko'rib chiqish bilan va sub'ektlarni bir-birlari, shuningdek, raqamli ta'lim muhitida ularning bilish ob'ektlari bilan o'zaro raqamli bog'lanish tizimini ajratib olish harakatlari bilan bog'liq.

1. Umumiy ko'rinishda raqamli texnologik yondashuv ob'ektni muayyan tomondan o'rganishni, tadqiqot natijalarini u yoki bu nazariy sohaga qo'llagan holda qilingan xulosalarni maxsus ilmiy atamalar bilan taqdim etishni ko'zda tutadi. Shundan kelib chiqib, uning asosiy vazifasi A.V.Slavinning ta'kidlashicha, raqamli ta'lim jarayonlarining umumiy tuzilmasini yoritish, ta'limni sifatli o'zgartirish usullari va amallarini ishlab chiqishdan iboratdir [5]

2. Metodologik ko'rsatma sifatidagi raqamli texnologik yondashuv, barcha jarayonlarni raqamli qayta ishlashning ham ketma-ket, ham parallel ravishda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan murakkab tizim sifatida ko'rib chiqadi. Bu jarayonlarning har bir bosqichida ta'lim muayyan o'zgarishlarni o'z boshidan kechiradi, uni kodlashtirish, filtrlash, anglash, fikrlash, qaror qabul qilish, javob harakatlarini ishlab chiqish amalga oshiriladi. Bu jarayonlarning natijalari, Yu.F.Abramovning fikricha, "raqamli borliqning o'ta abstraktli modeli, tamoyillar darajasida umumlashtirilgan nazariy-axborotli-raqamli bilim tizimi"ni qurishdan iboratdir [2].

3. Raqamli ta'lim muhiti nazariyasi doirasida raqamli texnologik yondashuvning metodologiyasi R.F.Abdeev, V.G.Afanasev, V.B.Guxman, I.V.Melik-Gaykazyan, V.I.Shtanko va boshqalar tomonidan faol ishlab chiqilmoqda [7] Abdeev R.F. *Filosofiya informatsionnoy sivilizatsii*. -M.: VLADOS, 1994. - 336 s.

Ilmiy bilish muammolariga to'xtalganda, raqamli texnologik yondashuv metodologik ko'rsatma sifatida hali endigina shakllanmoqda: uning mohiyati ochilmoqda, imkoniyatlari, rivojlanish kelajagi, qo'llanish doirasiga baho berilmoqda. Shunga qaramay, bugunning o'zida undan foydalanish tabiatni, jamiyatni, shuningdek, inson va uning ta'limi va tarbiyasini o'rganish bilan bog'liq ko'pgina muammolarni yechishda ancha samarali bo'lib ko'rinadi.

4. Biz V.I.Shtankoning raqamli texnologik yondashuvni "murakkab tizimlar, kommunikativ aloqalar va munosabatlarning faoliyat olib borishi va tuzilma tashkil qilishining kommunikativ tomonlarini *raqamli ta'lim nazariyasi* tilida abstraktli-

umumlashtiruvchi tavsiflash va o'rganish usuli" deb bergan tavsifiga amal qilamiz. [3]

Raqamli ta'lim muhiti nazariyasi rivojlanishining zamonaviy darajasi *raqamli texnologik yondashuvning* bazaviy tushunchasi bo'lgan *raqamli ta'lim* tushunchasi barcha uchun umumiylik xususiyatiga egaligi sababli so'zsiz ravishda falsafiy kategoriyaga taalluqliligini isbotlash imkonini beradi.

Hozirgi kunda axborot juda keng ma'noda tushuniladi. *Raqamli ta'lim muhiti* nazariyasi rivojlanishining tarixiy aspekti mavjud ekanligiga qaramay, fanda hozircha ushbu tushunchaga yagona tavsif mavjud emas. *Raqamli ta'lim muhiti* turliklik, noaniqlik, aks etish, energiya, tuzilma, tartiblilik va shu kabilar orqali talqin qilinadi.

5. N.Vinerning *raqamli ta'lim muhitini* tashqi dunyodan unga moslashish jarayonida olinadigan mazmuni aks ettiruvchi sifatida tushunishi, K.E.Shennonning noaniqliklar bartaraf qilinadigan kommunikatsiya va aloqa jarayoni sifatida, U.R.Eshbining – turli tumanliklarning uzatilishi, A.Molning – tuzilmalar murakkabligining o'lhovi tushunchalari klassik tushuncha deb hisoblanadi. Bu tushunchalardan har biri aniq raqamli ta'lim muhiti nazariyalarini ishlab chiqish uchun asos hisoblanadi.

Raqamli texnologik yondashuvning metodologlari *axborot* tushunchalari mavjud talqinlarining ob'ektiv asoslarini tan ola turib, shu vaqtning o'zida ularning nisbatan haqiqiyliigi to'g'risida fikr bildiradilar. Yagona talqin qilishning murakkabligi "klassik" fanning atamaları orqali "noklassik" fenomenni uning o'ziga mos ravishda aks ettirishning mumkin emasligi; axborotli jarayonni tushunishda uning alohida qismlari, murakkablik darajalari va boshqalar nuqtai nazaridan qamrab olmaydigan o'ta tor empirik asosdan foydalanish bilan tushuntiriladi.

Falsafiy adabiyotlarda raqamli ta'lim muhiti to'g'risidagi tasavvurlar atributiv (tomonli) yoki funksional-kibernetik (ko'rinishli) yondashuvga asoslanadilar. Birinchi nuqtai nazar *raqamlashgan axborotni* harakatlanayotgan materiyaning xossasi, ob'ektiv reallikning xossasi sifatida talqin qiladi. [7].

Ikkinchi nuqtai nazar raqamlashgan axborotni mustaqil boshqariladigan, mustaqil tashkil qilinadigan tizimlarning xossasi sifatida ko'rib chiqish bilan bog'liq.

Bundan tashqari, raqamlashgan axborot o'z mohiyatiga ko'ra, raqamli mazmunlar va ma'nolarning o'zaro almashuvi va o'zaro to'ldiruvchi jarayonini aks ettiruvchi shaxslararo va guruhli kommunikatsiya va kooperatsiya asosida yotishi tan olinadi. Umuman olganda esa, raqamli va samarali axborot almashinuvi, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning asosiy manbalari va resurslari bo'lib xizmat qilishi ilmiy va amaliy darajada yagona ma'noda tan olingan.

Qarashlarda turli farqlar va o'xshashliklar bo'lsa ham, oqibat natijada munozaralar "raqamli texnologiya" atamasini borliqning u yoki bu ob'ektlarini o'rganishda qo'llashning qonuniyligini asoslashga kelib taqaladi.

Bu munozara pedagogika predmeti doirasidan tashqarida qolib ketmoqda, chunki ta'lim jarayoni barcha tadqiqotchilar tomonidan raqamli ta'lim jarayonlariga kiritiladi, ular uchun esa axborot bosh tashkiliy va boshqaruv mezoni bo'lib qoladi.

“...raqamli texnologiyaning xususiyatlarini tushunish va o‘rganish, raqamli ta’lim jarayonlarining umumiy qonuniyatlarini va ularning turli sohalarda ko‘rinishining alohida tomonlarini o‘rnatish uchun hozirgi kunda ilmiy bilimlarning turli sohalarida qo‘llanadigan, lekin hozircha raqamli ta’lim jarayonlarining umumiy nazariyasi yagona ilmiy metodologiyasi bilan bog‘lanmagan, raqamli ta’lim jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan hozirgacha shakllangan bir qancha tasavvurlarni qaytadan ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi” degan fikrga qo‘shilmasdan bo‘lmaydi.

Shunga ko‘ra, pedagogik hodisalarni ko‘rib chiqish uchun raqamli texnologiya tushunchasini doimiy harakatda bo‘lgan, yig‘iladigan, qayta ishlanadigan, saqlanadigan, uzatiladigan va tizim tomonidan foydalaniladigan (yoki foydalanish mumkin bo‘lgan) ma’lumotlar deb hisoblash mumkin.

Raqamli texnologiyaning metodologik qiymati, fundamentalligi, universalligi undan asos bo‘luvchi g‘oya sifatida foydalanish imkonini beradi. Aynan shu yondashuv raqamli ta’lim jarayonlarini yagona nuqtai nazardan ko‘rib chiqish imkonini beradi.

Shaxsning barcha ko‘rinishlari *raqamli texnologiyaga* tayanadi va raqamli ta’lim jarayonlarini o‘zida aks ettiradi. N.A.Sirelchukning xaqqoniy ravishda ta’kidlashicha: “Raqamli texnologiyaning o‘zini bilish subektidan tashqarida tasavvur ham qilish mumkin emas, u... raqamli texnologiyani, bilimlarni, ma’nolarni yaratuvchi va foydalanuvchi hamda ularning asosida rivojlanish va o‘z-o‘zini rivojlantirishning amaldagi agenti bo‘lib qoladi...”

Raqamli ta’lim muhiti nazariyasining yuqori evristik imkoniyatlari pedagogik hodisalarning raqamlili tabiatini ochish, ta’lim jarayonining uslubiy-didaktik ta’minotining xususiyatlarini aniqlash, pedagogik raqamlashgan axborotlarni baholashni amalga oshirish va uning asosida ta’lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Ta’limiy faoliyat boshqa har qanday pedagogik asosdagi jarayon kabi, o‘z tabiatiga ko‘ra raqamlidir, chunki u turli xil *raqamlashgan axborotlar* bilan amallar bajarishni nazarda tutadi. Bundan tashqari *ta’limiy faoliyat* uni qayta ishlashdan iborat bo‘lib, V.Gasparskiyning fikricha, voqe’likni o‘zgartirishning *raqamli* tayyorgarligidir.

Fan va amaliyot rivojlanishining hozirgi sharoitlarida pedagogikaning fan sifatidagi chegaralarini aniqlash va pedagogik hodisalarni tavsiflash, tushuntirish va oldindan aytib berish uchun ishonchli vositaga ega bo‘lish bilan birga har bir pedagogik tushunchani aniqlashtirish lozim. Bu maqsad uchun pedagogik vosita sifatida biz tomonimizdan *raqamli texnologik yondashuv* tanlandi.

Shunday bo‘lsa-da, olimlarning bu muammoga yuqori darajadagi qiziqishlariga qaramay, hozirgi kunga kelib, ta’limga raqamli texnologik yondashuvning ilmiy asoslari va uning evristik salohiyati hozircha aniqlanmagan, ilmiy izlanish metodlari ishlab chiqilmagan, hal qilinishida raqamli ta’lim muhiti nazariyasining qoidalari qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan pedagogik muammolar doirasi aniqlanmagan.

O‘qitishga bo‘lgan axborotli yondashuv nuqtai nazardan uning tashqi (o‘qitishning kommunikativ tomonlarini ta’minlovchi *raqamli ta’lim jarayonlar*) va

ichki ko‘rinishi (atrofning ta’sir ko‘rsatishi ostida tinglovchilarning mental darajasida yuz beruvchi *raqamli ta’lim jarayonlar*) ko‘rib chiqilishi lozim.

Ta’lim jarayoni raqamli tomonining qiymati zaruriy turli-tumanlikning ob’ektiv qonuniyati bilan aniqlanadi, u esa, har qanday o‘qitish tizimi faqat olingan raqamlashgan axborot asosidagina maqsadli faoliyat ko‘rsatishini ta’kidlaydi.

Tinglovchilarning bilish faoliyatini boshqarishning muammolari orasida quyidagilar ayniqsa qiziqroq: o‘quv axborotlari hajmini aniqlash, o‘quv mehnatining sarfi, o‘quv predmetlarini o‘rganishning ketma-ketligi, o‘qitishga sarflanadigan vaqtni me’yorlashni asoslash.

Bundan tashqari, raqamli texnologik yondashuv, raqamli ta’lim jarayonining turli bosqichlarini tanlashda tinglovchilarning o‘quv faoliyatlarini tashkil etish usullari sifatidagi o‘qitish metodlari tushunchasini kengaytirish imkonini beradi.

Ta’kidlash muhimki, pedagogikada raqamlashtirishning umumiy konsepsiyasining qo‘llanilishi, ta’lim jarayonini pedagogik tadqiq qilishning an’anaviy yo‘nalishini uning ishtirokchilarining raqamli-ta’limiy muammolari jarayoni bilan almashtirish imkonini beradi.

Belgilash lozimki, hozircha raqamli-ta’limiy faoliyatning ozgina bo‘lsa ham to‘liq va bir butun konsepsiyasi mavjud emas. U o‘zining rivojlanish bosqichida turibdi.

Pedagogik hodisalardagi raqamli ta’lim jarayonlarni ta’lim jarayonida axborotni olish, o‘zgartirish, uzatish va o‘zlashtirish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqamiz. Raqamli texnologik yondashuvni nazariy umumlashtirish sifatida asos (bazis), g‘oya va natijalarni ajratib olamiz.

Raqamli texnologik yondashuvning nazariy asoslarining bu tuzilmasini quyidagicha tavsiflaymiz:

- Hozirgi zamon jamiyatini raqamlashtirish tendensiyalari;
- Empirik negiz (raqamli axborotni uzatish, qayta ishlash, saqlash, o‘zgartirish tajribasi, uni umumlashtirish va qonuniyatlari);
- Nazariy negiz: konseptual qoidalar, falsafiy, didaktik, psixologik, informatika va h.k. tushunchalar.

Raqamlashtirish ilmiy-texnika rivojlanishining ilg‘or tendensiyalaridan biri sifatida zamonaviy jamiyatning ko‘pgina tomonlarini qamrab olgan. Raqamlashgan axborot industriyasi, raqamli texnologiyalari jadal ravishda yaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. -М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с.
2. Абрамов Ю.Ф. Формирование общенаучного характера понятия информации (логико-гносеологический аспект): Дис.... канд. филос. наук. -М., 1979. - 166 с.
3. Штанько В.И. Информация. Мышление. Целостность: Моногр. - Харьков, 1992. - 144 с
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. - М.: 2003. -416 с.

5. Славин А.В. Проблема возникновения нового знания. - М.: Наука, 1976.-295 с.

6. <https://scienceweb.uz/publication/2318>

7. <https://znanio.ru/media/raamli-tehnologiyalarni-talim-zharayoniga-tatbi-etishning-ustuvor-vazifalari-2711560>

8. <https://uza.uz/uz/posts/ra-amli-talim-u-nima-va-bizga-nima-beradi--05-04-2020>